

UI GREENMETRIC REYTINGINING TA'LIM VA TADQIQOT (ED) INDIKATORI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH TA'LIMINI INTEGRATSIYA QILISHNING DIDAKTIK SHARTLARI

Qudratbek Maxmudov

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi, p.f.f.d. (PhD), dotsent

ANNOTATSIYA

Maqolada UI GreenMetric Sustainable University Rankings reytingining ta'lim va tadqiqot (Education and Research, ED) indikatori asosida barqaror rivojlanish ta'limini (Education for Sustainable Development, ESD) oliy ta'lim o'quv jarayoniga integratsiya qilishning didaktik shartlari review article usulida tahlil qilingan. Reytingning 2026-yilgi yangilangan metodologiyasi va ED indikatorining o'nta ko'rsatkichi ESD pedagogikasi adabiyoti bilan qiyosiy o'rganildi. Tahlil natijasida ESD integratsiyasining qator didaktik sharti aniqlandi. Shuningdek, Maqolada ED indikatorining didaktik mazmuni va ESD integratsiyasi shartlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish ta'limi, ESD, UI GreenMetric, ta'lim va tadqiqot indikatori, barqarorlik kompetensiyalari, didaktik shartlar, transformatsion ta'lim, yashil OTM.

KIRISH

Barqaror rivojlanish ta'limi (ESD) zamonaviy oliy ta'limning markaziy vazifalaridan biriga aylanmoqda. UNESCO ESDni o'rganuvchilarda barqaror kelajak uchun zarur bilim, ko'nikma, qadriyat va harakat qobiliyatini shakllantiruvchi ta'lim sifatida ta'riflaydi [3]. Universitetlar barqarorlik bo'yicha faoliyatini baholashda xalqaro vositalardan foydalanmoqda, ulardan biri *UI GreenMetric Sustainable University Rankings* hisoblanib, 2026-yildan boshlab ushbu reyting nomi yangilanib, unga Boshqaruv va raqamlashtirish kategoriyasi qo'shildi hamda yettita kategoriya joriy etildi [1]. Reytingda ED kategoriyasi barqarorlik ta'limining bevosita pedagogik o'lchovini ifodalaydi va o'nta ko'rsatkichdan iborat [1].

Mamlakatimizda ham barqarorlik va ekologik ta'lim yo'nalishida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda, jumladan "Eko-madaniyat" umummilliy loyihasi doirasida ekologik ta'lim, ilm-fan va targ'ibotni jadallashtirish chora-tadbirlari belgilangan [11], "Yashil makon" umummilliy loyihasi kengaytirilmoqda [12], "O'zbekiston-2030" strategiyasi yashil iqtisodiyot yo'nalishida amalga oshirilmoqda [13] va yashil iqtisodiyotga o'tish chora-tadbirlari tasdiqlangan [14]. Ushbu islohotlar barqarorlik ta'limini oliy ta'lim jarayoniga integratsiya qilish davlat siyosati darajasida

tasdiqlanganini ko'rsatadi. Biroq integratsiyani ilmiy-pedagogik jihatdan asoslangan didaktik shartlarsiz amalga oshirib bo'lmaydi. Maqolamizdan maqsad shuki, GreenMetric ED indikatori va ESD asosida barqaror rivojlanish ta'limini integratsiya qilishning didaktik shartlarini aniqlashdir.

GreenMetric ED indikatori va ESD

GreenMetric reytingida ED kategoriyasi barqarorlik kurslarining ulushi, barqarorlik tadqiqoti va nashrlari, barqarorlikka oid tadbirlar, talaba tashkilotlari faoliyati, madaniy tadbirlar, xalqaro hamkorlik, jamiyatga xizmat, startaplar hamda yashil ish o'rinlariga ega bitiruvchilar ulushi kabi o'nta ko'rsatkichni qamrab oladi [1]. Reyting asoschilari ham ED kategoriyasini universitetning barqarorlikka qo'shgan ta'lim hissasini o'lchovchi muhim mezon sifatida baholaganlar [9; 10]. Mazkur ko'rsatkichlar nafaqat baholash vositasi, balki ESDni o'quv jarayoniga integratsiya qilishning yo'nalishlarini ham belgilaydi. ED ko'rsatkichlarining didaktik shartlar bilan bog'liqligi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. GreenMetric ED ko'rsatkichlari va ESD integratsiyasining pedagogik fokusi

ED ko'rsatkichi	Didaktik shart	ESD pedagogik fokusi
ED1 (barqarorlik kurslari ulushi)	O'quv dasturlariga integratsiya	Mazmunni butun dasturga singdirish
ED10 (yashil ish o'rinlari)	Barqarorlik kompetensiyalarini rivojlantirish	Tizimli, antitsipativ, normativ va strategik kompetensiyalar
(metodik tanlov)	Transformatsion va istiqbolga yo'naltirilgan metodlar	Tajribaviy va muammoga asoslangan o'rganish
ED2, ED3 (tadqiqot, nashrlar)	Tadqiqot va ta'lim birligi	Tadqiqotga asoslangan o'rganish
ED4, ED5, ED6 (tadbirlar, talaba tashkilotlari)	Talaba ishtiroki va to'garaklar faolligi	Talabaning faol pozitsiyasi
ED7, ED8, ED9 (xalqaro, jamiyat, startaplar)	Jamiyatga xizmat va global hamkorlik	Hamkorlikda va global o'rganish

ESD integratsiyasining didaktik shartlari

ESD va GreenMetric ED indikatori tahlili barqaror rivojlanish ta'limini o'quv jarayoniga integratsiya qilishning oltita didaktik shartini aniqlash imkonini beradi. Ushbu shartlar 1-rasmda umumlashtirilgan.

1-rasm. GreenMetric ED indikatori asosida ESD integratsiyasining didaktik shartlari. Bunda:

O'quv dasturlariga integratsiya. Birinchi shart barqarorlik mazmunini alohida fan sifatida emas, balki butun o'quv dasturiga keng qamrovli singdirishdir. ED1 ko'rsatkichi barqarorlik kurslari ulushini baholaydi, biroq pedagogik samaradorlik faqat kurslar sonida emas, balki barqarorlik nuqtai nazarining barcha yo'nalishlarga kirib borishida namoyon bo'ladi [3; 6]. Bu yondashuv talabning kasbiy sohasi qanday bo'lishidan qat'i nazar, barqarorlikni o'z faoliyatining ajralmas qismi sifatida idrok etishiga olib keladi.

Barqarorlik kompetensiyalarini rivojlantirish. Ikkinchi shart ESDni bilim berishdan kompetensiya shakllantirishga yo'naltirish bo'lib, A.Viek va uning hammualliflari barqarorlik bo'yicha asosiy kompetensiyalar sifatida tizimli fikrlash, antitsipativ (kelajakni ko'ra olish), normativ, strategik va shaxslararo kompetensiyalarni ajratganlar [4]. UNESCO ham ESD maqsadlari uchun kesishuvchan kompetensiyalar majmuasini belgilagan [2]. ED10 ko'rsatkichi (yashil ish o'rinlariga ega bitiruvchilar) aynan shu kompetensiyalarning amaliy natijasini aks ettiradi.

Transformatsion va istiqbolga yo'naltirilgan metodlar. Uchinchi shart ESDni transformatsion va istiqbolga yo'naltirilgan ta'lim orqali amalga oshirish hisoblanib, S.Sterling barqarorlik ta'limi nafaqat bilimni, balki o'rganuvchining dunyoqarashi va qadriyatlarini o'zgartiruvchi transformatsion o'rganishni talab qilishini ta'kidlaydi [8].

M.Rieckmann esa kelajakka yo'naltirilgan ta'limda muammoga asoslangan, tajribaviy va hamkorlikdagi metodlarning ahamiyatini ko'rsatadi [5]. R.Lozano boshchiligidagi tadqiqotda barqarorlik kompetensiyalarini aynan mos pedagogik yondashuvlar bilan bog'lash zarurligi asoslangan [7].

Tadqiqot va ta'lim birligi. To'rtinchi shart barqarorlik tadqiqotini ta'lim jarayoni bilan bog'lashdir. ED2 va ED3 ko'rsatkichlari barqarorlik tadqiqoti moliyalashtirilishi va nashrlarini baholaydi [1]. Talabalarni real barqarorlik tadqiqotlariga jalb etish, tadqiqotga asoslangan o'rganishni ta'minlaydi va nazariy bilimni amaliy muammolar bilan bog'laydi. Bu ta'lim va tadqiqotning birligini barqarorlik kontekstida mustahkamlaydi.

Talaba ishtiroki va to'garaklar faolligi. Beshinchi shart talabalarni barqarorlik faoliyatiga faol jalb etish, ya'ni ED4, ED5 va ED6 ko'rsatkichlari barqarorlikka oid tadbirlar, talaba tashkilotlari faoliyati va madaniy tadbirlarni baholaydi [1]. M.Bars va ushbu tadqiqotdagi hammualliflar barqarorlik kompetensiyalari ko'pincha rasmiy darslardan tashqari, ya'ni to'garaklar va norasmiy o'rganish muhitida shakllanishini ko'rsatganlar [6]. Bunda, talaba faol pozitsiyasi va faol ishtirok ESDning ajralmas didaktik sharti hisoblanadi.

Jamiyatga xizmat va global hamkorlik. Oltinchi shart barqarorlik ta'limini jamiyatga xizmat va global hamkorlik bilan bog'lash bo'lib, ED7, ED8 va ED9 ko'rsatkichlari xalqaro hamkorlik, jamiyatga xizmat va barqarorlik startaplarini baholaydi [1]. Jamiyatga xizmat orqali o'rganish talabalarga barqarorlik muammolarini real sharoitda hal qilish tajribasini beradi, global hamkorlik esa madaniyatlararo va global tafakkurni rivojlantiradi.

MUHOKAMA

Sohaviy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, GreenMetric ED indikatori barqaror rivojlanish ta'limini integratsiya qilishning ham baholash ramkasi, ham mazmuniy yo'nalishlari bo'lib xizmat qiladi. Biroq ED ko'rsatkichlari miqdoriy xususiyatga ega bo'lib (kurslar soni, tadbirlar soni), ular o'zicha ta'lim sifatini kafolatlamaydi. Reytingni tahlil qilgan tadqiqotchilar ham ko'rsatkichlarni mexanik oshirish barqarorlikning chuqur o'zlashtirilishini ta'minlamasligini ta'kidlaydilar [10]. Shu sababli ED ko'rsatkichlarini yuqorida keltirilgan didaktik shartlar bilan birga qo'llash zarur, xususan kompetensiyaga yo'naltirilganlik, transformatsion metodlar va talaba ishtiroki ko'rsatkichlarni real pedagogik natijaga aylantiradi [4; 7; 8].

OTMlar uchun bu yondashuv amaliy ahamiyatga ega bo'lib, yurtimizda olib borilayotgan yashil iqtisodiyot va ekologik ta'lim islohotlari [11; 13] GreenMetric ED indikatori bilan

uyg'unlashtirilib, yuqoridagi didaktik shartlar asosida amalga oshirilsa, barqarorlik ta'limi rasmiy ko'rsatkichdan haqiqiy pedagogik amaliyotga aylanadi. Tadqiqotning cheklovi sifatida didaktik shartlarning samaradorligini muayyan muassasalar amaliyotida empirik baholash zarurligini qayd etish lozim.

XULOSA

Maqolada GreenMetric reytingining ED indikatori asosida barqaror rivojlanish ta'limini integratsiya qilishning yuqorida ta'kidlangan bir nechta didaktik sharti aniqlandi. Mazkur shartlar ED indikatorining miqdoriy ko'rsatkichlarini ESD pedagogikasining sifat o'lchamlari bilan bog'laydi. Bizningcha, barqaror rivojlanish ta'limini muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun GreenMetric ED indikatorlarini mexanik bajarishdan ko'ra, ularni didaktik shartlar asosida pedagogik mazmun bilan to'ldirish maqsadga muvofiq. Aynan shunday yondashuv talabalarda barqarorlik kompetensiyalarini shakllantirib, ularni yashil iqtisodiyot uchun raqobatbardosh kadrlarga aylantiradi.

REFERENCES

1. UI GreenMetric Sustainable University Rankings Guideline 2026: Advancing Sustainable Campuses through Governance, Digitalization, and Integrated Performance. Depok: Universitas Indonesia, 2026. URL: <https://uigreenmetric.com>
2. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris: UNESCO, 2017. 62 p.
3. UNESCO. Education for Sustainable Development: A Roadmap. Paris: UNESCO, 2020. 66 p.
4. Wiek A., Withycombe L., Redman C. L. Key competencies in sustainability: a reference framework for academic program development // Sustainability Science. 2011. Vol. 6, No. 2. P. 203-218. DOI: 10.1007/s11625-011-0132-6.
5. Rieckmann M. Future-oriented higher education: Which key competencies should be fostered through university teaching and learning? // Futures. 2012. Vol. 44, No. 2. P. 127-135. DOI: 10.1016/j.futures.2011.09.005.
6. Barth M., Godemann J., Rieckmann M., Stoltenberg U. Developing key competencies for sustainable development in higher education // International Journal of Sustainability in Higher Education. 2007. Vol. 8, No. 4. P. 416-430. DOI: 10.1108/14676370710823582.
7. Lozano R., Merrill M. Y., Sammalisto K., Ceulemans K., Lozano F. J. Connecting Competences and Pedagogical Approaches for Sustainable Development in Higher

- Education: A Literature Review and Framework Proposal // Sustainability. 2017. Vol. 9, No. 10. Art. 1889. DOI: 10.3390/su9101889.
8. Sterling S. Transformative Learning and Sustainability: sketching the conceptual ground // Learning and Teaching in Higher Education. 2011. No. 5. P. 17-33.
 9. Suwartha N., Sari R. F. Evaluating UI GreenMetric as a tool to support green universities development: Assessment of the year 2011 ranking // Journal of Cleaner Production. 2013. Vol. 61. P. 46-53. DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.02.034.
 10. Lauder A., Sari R. F., Suwartha N., Tjahjono G. Critical review of a global campus sustainability ranking: GreenMetric // Journal of Cleaner Production. 2015. Vol. 108. P. 852-863. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.02.080.
 11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 25-martdagi PQ-110-son “‘Eko-madaniyat” umummilliy loyihasi doirasida ekologik ta’lim, ilm-fan va targ‘ibotni jadallashtirishga oid kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori. URL: <https://lex.uz/docs/-8100110>
 12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 25-martdagi PF-47-son “‘Yashil makon” umummilliy loyihasi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/-8101199>
 13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF-16-son “‘O‘zbekiston-2030” strategiyasini “‘Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” Farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/-7369703>
 14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdagi PQ-436-son “‘2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori. URL: <https://lex.uz/docs/-6303230>

ELEKTR TARMOQLARDA BO'LADIGAN SIMMETRIK VA NOSIMMETRIK QISQA TUTASHUVLARNI MATLAB SIMULINK DASTURI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH.

Uralova Shaxzoda Kamoliddin qizi

Olmalik davlat texnika instituti "Elektrotexnika vaelektromexanika" kefedrasi
assistenti

bek64709722@gmail.com

ANNOTATSIYA.

Ushbu maqolada Matlab Simulink dasturi yordamida elektr tarmoqlaridagi simmetrik va nosimmetrik qisqa tutashuvlarni modellashtirish masalasi ko'rib chiqilgan. Tadqiqot davomida generator, transformator, elektr uzatish liniyasi, elektr iste'molchisi va turli xil qisqa tutashuv holatlarining dasturiy modellari ishlab chiqilgan va tahlil qilingan. Olingan natijalar asosida Matlab Simulink dasturining elektr tarmoqlarini loyihalash, qisqa tutashuv jarayonlarini modellashtirish va ushbu hodisalarning parametrlarini aniq hisoblashdagi ahamiyati ko'rsatib berilgan. Dasturiy modellashtirish natijasida qisqa tutashuv oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfli holatlarni oldindan baholash va zaruriy chora-tadbirlarni ko'rish imkoniyati yaratilishi keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Matlab Simulink, elektr tarmoqlari, generator, transformator, elektr uzatish liniyasi, elektr iste'molchisi, modellashtirish, qisqa tutashuv, chora-tadbirlar.

АННОТАЦИЯ.

В данной статье рассматривается задача моделирования симметричных и несимметричных коротких замыканий в электрических сетях с использованием программного комплекса Matlab Simulink. В ходе исследования были разработаны и проанализированы программные модели генератора, трансформатора, линии электропередачи, электрической нагрузки, а также различных видов коротких замыканий. На основе полученных результатов показана значимость Matlab Simulink для проектирования электрических сетей, моделирования процессов короткого замыкания и точного расчёта параметров этих явлений. Отмечено, что программное моделирование позволяет заранее оценивать возможные опасные ситуации, возникающие вследствие коротких замыканий, и своевременно принимать необходимые меры по их предотвращению.